

Deliverable Phase 2 – Climate risk assessment
Climaax Action and Risk Evaluation of Xanthi (CARE_X)
Greece, City of Xanthi

Version 1.0 | January 2026

4. Communication Outputs (2nd out of 3)

<https://fex.org.gr/politistikes-draseis/27o-synedrio-tou-international-council-of-museums-icom-dubai-2025/>

27ο Συνέδριο του International Council of Museums ICOM (Dubai 2025)

19.11.2025 | ΜΟΥΣΕΙΟ - ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

The Future of Museums in Rapidly Changing Communities

Η δουλειά μας για την κλιματική ανθεκτικότητα και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς παρουσιάστηκε στο 27ο συνέδριο του International Council of Museums ICOM, ICOM Dubai 2025, στη συνεδρία "Current Topics in Disaster Planning, Response and Recovery".

Η Δομική Κατασκευολόγος, Πολιτικός Μηχανικός και Αντιπρόεδρος της ΟΕΕ, παρουσίασε το νέο μας συνεργειακό πλαίσιο, το οποίο αναπτύχθηκε από κοινού με τη ΟΕΕ, τον Δήμο Ξάνθης και το ΚΕΔΙΑΚ ΠΑΜΒ.

Στην ΔΠΕ παρουσίασα συμμετάσχα και ο Ιωάννης Δόκας, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ, προσφέροντας καθοριστική επιστημονική συμβολή.

Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία CLIMAX και τελεργασιμικές μεθοδολογίες αξιολόγησης κινδύνου, το Κέντρο Εκτίμησης Δυσκλιβείας και Ανθεκτικότητας – ΚΕΔΙΑΚ ΠΑΜΒ στηρίζει τη ΟΕΕ και τον Δήμο Ξάνθης στην προσπάθεια να διασφαλίσουν την πολιτιστική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές.

Strategic Collaboration

- Partnership between Municipality and RiskAC at Democritus University of Thrace Greece
- Conducted under the CLIMAX CARE_X initiative
- Identified main hazards impacting Xanthi

Επίσης ακόμα βήμα για τις ανθεκτικές κοινότητες – και για μια πολιτιστική κληρονομιά που μένει ζωντανή, ότι κι αν φέρει το μέλλον.